

HƏRBİ FƏALİYYƏTİN BƏZİ İSTİQAMƏTLƏRİNİN EKOSİSTEMLƏRƏ TƏSİRİNİN QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

HÜSEYNOVA SƏADƏT ASLAN qızı
kimya üzrə fəlsəfə doktoru, b.m

QARAXANOVA İLAHƏ XALIQ qızı
magistr
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

***Xülasə.** Məqalə hərbi fəaliyyətin ekosistemlərə təsiri və onun qiymətləndirilməsinə həsr edilmişdir. Xronologiya baxımından ətraf təbii mühitə hərbi fəaliyyətin təsiri üç qrupa bölünmüş, hər qrup üçün silah, sursat, hərbi təsisat və avadanlıqların, eləcə də hərbi əməliyyatların torpaq, su və hava sferinə, insanların sağlamlıq və həyat keyfiyyətinə təsirlərinin ekoloji aspektdən ilkin qiymətləndirilməsi aparılmışdır.*

***Açar sözlər:** hərbi fəaliyyət, ekosistem, fosfor bombaları, hərbi eroziya, çirklənmə.*

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ ВОЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭКОСИСТЕМЫ

ГУСЕЙНОВА СААДАТ АСЛАН гызы
к.х.н., старший преподаватель

ГАРАХАНОВА ИЛАХА ХАЛИК гызы
магистр
Азербайджанский Университет Коопирации

***Аннотация.** Статья посвящена воздействию военной деятельности на экосистемы и ее оценке. Воздействие военной деятельности на природную среду разделена на три группы в хронологическом порядке. Для каждой из этих групп проведена предварительная оценка воздействия оружия, боеприпасов, военных объектов и техники, а также военных операций на почву, воду и воздух, на здоровье людей и качество жизни с экологической точки зрения.*

***Ключевые слова:** военная деятельность, экосистема, фосфорные бомбы, военная эрозия, загрязнение.*

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF SOME ASPECTS OF MILITARY ACTIVITY ON ECOSYSTEMS

HUSEYNOVA SAADAT ASLAN gizi
PhD in Chemistry, senior lecturer

GARAKHANOVA ILAHA KHALIQ gizi
Master
Azerbaijan Cooperation University

***Abstract.** The article is devoted to the impact of military activity on ecosystems and its assessment. In terms of chronology, the impact of military activity on the natural environment was divided into three groups, and for each group, a preliminary assessment of the environmental impact of weapons, ammunition, military installations and equipment, as well as military operations on the soil, water and air, and on people's health and quality of life, was conducted.*

***Keywords:** military activity, ecosystem, phosphorus bombs, military erosion, pollution.*

Müasir dövrdə xronologiya baxımından müharibələrin ətraf mühitə təsirini üç qrupda toplamaq olar: müharibəyə hazırlıq dövrlərində ətraf mühitə təsirlər, aktiv hərbi əməliyyatlar zamanı ətraf mühitə təsirlər, müharibədən sonra uzunmüddətli problemlər.

Hazırlıq mərhələsində ətraf mühitə təsirləri əsasən, hərbi hissələrinin yerləşdirilməsi üçün ərazilərin ordunun tələblərinə uyğun yenidən təşkili, silah istehsalı və istifadəsinin, eləcə də onların sınaqdan keçirilməsinin yaratdığı çirklənmə və hərbi təlimlərin birbaşa təsirləri kimi müəyyənləşdirmək olar.

Hərbi bazaların, xüsusən də hava limanlarının inşası çox vaxt ekoloji qiymətli ərazilərin böyük sahələrini tələb edir ki, bunlar da aid olduqları orqanlarla məsləhətləşmədən hərbi idarələrə verilir. Nəticədə kənd təsərrüfatı təyinatlı məskun ərazilər, xüsusən də meşə ekosistemləri və təbii fauna sıradan çıxır.

Hərbi sənayenin çox ciddi çirklənmə mənbəyi olduğu məlumdur. Belə ki, istehsal zamanı yaranan zəhərli tullantılar əhalinin sağlamlığına ciddi təsir edir və ətraf mühitdə neqativ dəyişikliklər yaradır. Bu gün kimyəvi, bioloji, nüvə və digər kütləvi qırğın silahlarının istehsalı, saxlanması və sınaqdan keçirilməsi səbəbindən milyonlarla hektar ərazi zəhərli maddələrlə çirklənərək məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdır. İndiyə qədər istehsal edilmiş milyonlarla ton köhnəlmiş silah-sursatın utilizasiyası və ləğvi də güclü çirklənmə mənbəyidir.

Aktiv hərbi fəaliyyət zamanı tank əməliyyatları, bombardman, müxtəlif təyinatlı hərbi təlimlərin keçirilməsi təbii ekosistemlərin geniş miqyasda deqradasiyaya uğraması ilə nəticələnir.

XX əsr və XXI əsrin ilk onilliklərində müharibənin ətraf mühitə vurduğu ziyanın miqdarı müharibədən zərər çəkən mülki əhalinin sayı ilə mütənasib artmışdır. Müharibə və silahlı münaqişələrdə düşmən tərəfinin iqtisadi imkanlarını aradan qaldırmaq üçün daha çox sənaye obyektləri hədəfə alınır. Belə hücumlarda yayılan toksik kimyəvi maddələr mülki əhaliyə və ətraf təbii mühitə güclü mənfi təsiretmə gücünə malikdir.

Qeyd edilənləri 27.09-10.11.2020-ci il tarixində reallaşan və 44 günlük müharibə kimi tarixə düşən II Qarabağ müharibəsi timsalında arqumentləşdirmək olar. Belə ki, istər I (1988-1994), istərsə də II Qarabağ müharibəsində həm Ermənistanın, həm də Azərbaycanın cəbbəxanasında mövcud olan bütün silah növlərindən, döyüş vasitələrindən istifadə edilmişdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, hərbi əməliyyatlar istisnasız olaraq Azərbaycan ərazilərində keçirildiyi üçün insan resursları itkisi, infrastrukturun dağılması ilə yanaşı təbii ekosistemlərə də ciddi zərər dəymişdir. İlkin hesablamalara görə təkcə I Qarabağ müharibəsi və 30 illik işğal dövründə dəyən zərərin miqdarı 30 mlrd manatdan çoxdur. II Qarabağ müharibəsi zamanı dəyən zərərin miqdarının dəqiqləşdirilməsi aparılır [1].

II Qarabağ müharibəsi zamanı aparılan döyüşlərdə digər kütləvi qırğın silahları ilə yanaşı ağ fosfor tərkibli döyüş vasitələrindən də istifadə edilmişdir. Bunu müharibə dövründə nəşr olunmuş kütləvi informasiya vasitələrindən götürülmüş məlumatlar da dolayısı yolla təsdiq edir. Xronikaya nəzər salaq:

- Tərtər rayonunun 2 kəndi – Səhləbad və Əskipara kəndləri yaxınlığında tərkibində 3,6 kq fosfor olan 2 ədəd 122 mm-lik D4 markalı top mərmisi tapılmışdır;

- 08.10.2020-ci ildə Füzuli rayonunun Ağayatlı kəndi ərazisində eyni markalı fosfor mərmiləri tapılmış və zərərsizləşdirilmişdir;

- Goranboy rayonunun Meşəli kəndi ərazisində qadağan olunmuş mərmilər tipinə daxil edilən 9E235 bombacıq aşkar olunmuşdur [2].

Məlumdur ki, ağ fosfor aviasiya bombalarının, aviasiyada istifadə edilən digər hərbi sursatın tərkibində, mina və artilleriya mərmiləri, eləcə də, yanıcı qarışıqlarda istifadə edilir. Ağ fosforun ölüm (letal) dozası 0,05-0,1qr-dır. Fosfor silahlarının istifadə edilməsi nəticəsində ciddi fiziki zədə və ağırlı ləng ölümlə bərabər psixoloji şok yaranır. Zədələnmələrin yayılma diametri 150 m-ə çata bilər [3].

Fosfor tərkibli hərbi sursatlar XXI əsrdə İsrail, ABŞ, Gürcüstan, Rusiya, Ukrayna və Ermənistan tərəfindən istifadə edilmişdir. 2016-2021-ci illər ərzində Ermənistan hərbi qüvvələri Füzuli, Cəbrayıl, Şuşa, Tərtər ərazilərində kasetli fosfor bombalarından istifadə edərək hərbi heyətə

və ekosistəmlərə ciddi zədələr yetirmişdir. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanı qarşı qadağan edilmiş fosforlu bombalardan 5 dəfə istifadə etmişdir.

Tərkibində fosfor olan silahların istifadəsinin qadağan edilməsi ilə bağlı müxtəlif beynəlxalq sənədlər mövcuddur. Belə ki, ilk dəfə bu barədə 1868-ci ildə Sankt-Peterburq deklarasiyası qəbul edilmişdir. 1949-cu ildə II Dünya müharibəsi qurbanlarının qorunması haqqında Cenevrə konvensiyası qəbul edilmiş, 1977-ci ildə isə həmin protokola əlavələr edilmişdir [4].

Fosfor tərkibli silahlardan I və II Dünya müharibəsində, sonrakı dövrlərdə lokal müharibələrdə istifadə olunmuşdur. XX əsrin 60-cı illərində ABŞ-ın Koreyada, Vyetnamda apardığı hərbi əməliyyatlarda hər iki tərəf fosforlu bombalardan istifadə etmişdir.

Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, fosforlu bombalardan istifadə dinc əhaliyə qarşı yönəlmiş hərbi terrorun, hərbi cinayətin tərkib hissəsidir.

Fosfor tərkibli bombaların hərbi heyətə və mülki əhaliyə təsiri daha aşkar təzahür edir və araşdırılmışdır. Bu silahların ekosistəmlərə (atmosfer, hidrosfer, torpaq örtüyü) təsirlərinin həm qısa, həm də uzunmüddətli olmasına baxmayaraq, detallı və etibarlı araşdırmalar ya tamamilə aparılmamış və ya lokal miqyasda həyata keçirilmişdir.

Təkcə bu dəqiq məlumdur ki, tərkibində fosfor olan zəhərli maddələr torpağa düşdükdə uzun müddət öz təsirini saxlayır, yağıntılı hava şəraitində isə yuyularaq, əsasən hidrosferə keçir.

Müharibə zamanı istifadə edilən müasir silahlar tərkibindəki zəhərli kimyəvi maddələrə, həmçinin partlayıcı və itələyici gücə görə öldürücü ola bilər. Bu təsir təkcə döyüş zamanı düşməne deyil, arxa cəbhədə yaşayan mülki əhaliyə və ətraf mühitə güclü təsir göstərir.

Ağır bombalar partladıqda temperatur $\sim 3000^{\circ}\text{C}$ çatır, yaranan istili torpağın dərin qatlarındakı yayılır və biotanın məhvinə səbəb olur. Belə torpağın yenidən münbit hala gəlməsi üçün 100-400 il zaman lazımdır. Bu kimi ekoloji fəlakətlərin təsirinə məruz qalmış ərazilərdə bitki və heyvan toplumu demək olar ki, tamamilə məhv olur [5].

İstənilən müharibə çox miqdarda təbii resurs istifadə etdiyi üçün onların yenidən tədarükü zamanı yaranan mənfi təsirlərin intesivliyi artır.

Müharibələrin çoxsaylı ziyanı və ölüm qorxusu ilə üzləşən insanlar təhlükəsiz bölgələrə köç etmək məcburiyyətində qalırlar ki, bu da uzunmüddətli mənfi təsirlər kateqoriyasına daxil edilir və köçü qəbul edən regionların iqtisadiyyatında gərginlik yaradır, bir çox yerlərdə isə iqtisadi və sosial strukturu dönməz şəkildə dəyişir.

Müasir silahların uzunmüddətli təsiri onların ilkin dağıdıcı gücündən daha böyükdür. Buna tank əleyhinə silahlarda istifadə edilən mərmilər və minaların onlarla təmasda olan hər şeyə qalıcı təsir göstərməsini misal göstərmək olar. Bu silah növü bir çox ordunun keçmiş əsgərlərində müşahidə olunan xərcəng xəstəliyinin səbəbi kimi də göstərilir.

Minalar lokal münaqişələrdə istifadə edilən ən populyar silahlardandır, çünki onlar daha ucuz və dağıdıcıdır. Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin məlumatlarına görə, hər ay əksəriyyəti uşaq olmaqla 1000-2000 insan minaya düşərək ya həyatını itirir və ya şikəst olur.

Müharibələrdə istifadə olunan zəhərli maddələr, partlamamış silahlar torpaq və landşaftlara ciddi bioloji və fiziki təsir edir.

Beləliklə, hərbi fəaliyyət dövründə işğal olunmuş ərazilərdə hərəkət edən ağır hərbi texnika, istifadə edilən və saxlanılan silah-sursat, basdırılmış minalar torpaq və bitki örtüyünə güclü zərər vurur. İşğal altında olan ərazilərinin torpaqları dövlət nəzarətindən kənar qaldığı və təsərrüfat təyinatı üzrə istifadə edilmədiyi üçün gücdən düşür, aqroekoloji dəyərini itirərək “bad land”ə (“pis torpaqlar”) çevrilir. Çox vaxt belə ərazilərdə yerləşən suvarma kanallarının qarşısının kəsilməsi ətraf rayonlarının kənd təsərrüfatına ağır zərbə vurur.

Mövcud infrastrukturun məhv edilməsi, onların yerində hərbi təyinatlı yolların çəkilməsi, sursat və silah anbarlarının, sənəqlərin tikilməsi relyef və landşaftın dəyişməsinə, texnogen landşaft tipinin artmasına şərait yaradır.

Qeyd edilənləri yekunlaşdıraraq, müharibə ərzində işğal olunmuş ərazilərin ekosistəmlərinə dəyən ziyanı ekoloji baxımdan aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:

- ərazilər intensiv hərbi eroziyaya məruz qalması;

- su mənbələrindən təyinatı üzrə istifadə edilməməsi;
- ərazilərin hərbi texnika, döyüş sursatı və məişət tullantıları ilə ciddi zədələnməsi və zəhərlənməsi;
- torpağın relyefinin dəyişməsi, xeyli sayda mənfə və müsbət mikrorelyef formalarının yaranması;
- partlayışlar və uçan aparatların işlənmiş qazlarının lokal olaraq atmosferin tərkibini qismən də olsa dəyişməsi.

Bu dəyişikliklər intensiv hərbi əməliyyatlar dövründə (uçuşlar, partlayışlar və s.) daha güclü və qalıcı olur.

Müharibədən sonrakı dövr üçün uzunmüddətli təsirlər kateqoriyasına daxil olan prosesləri aşağıdakı kimi qiymətləndirmək olar:

- uzunmüddətli səhrələşmə və eroziya proseslərinin fəaliyyəti, eləcə də hərbi əməliyyatların təsiri ilə onların intensivləşməsi nəticəsində ərazilərin biomüxtəlifliyini azalması, bəzi reliktlər və endemik növlərin ciddi zərər görməsi;
- hərbi təsirlər nəticəsində heyvan, quş və həşəratların təbii populyasiyaları azalması, növ olaraq məhv olmalarının sayının artması;
- ərazilərin istər məişət zəminində, istərsə də hərbi əməliyyatlar nəticəsində yaranan çeşidli tullantılarla çirklənməsi.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Hüseynova S.A., Nağıyeva A.R., Sədrədinova Ü.E., Dubuşova V.E., Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunun ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi. Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, №3 (38), 2015, səh. 14-20.
2. <https://armiya.az/ru/news//«Фосфорная» тактика Армении или попытка скрыться от азербайджанских БПЛА>
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Фосфорные_боеприпасы
4. <https://www.aa.com.tr/ru /3018276>
5. Советская военная энциклопедия. М., 1978